

राष्ट्रवाद और कला का आयाम

रेनू जायसवाल

शोधछात्रा दृश्यकला विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

Received : 26/08/2024

1st BPR : 02/09/2024

2nd BPR : 12/09/2024

Accepted : 16/09/2024

Abstract

राष्ट्रवाद के आधार पर बना राष्ट्र कल्पना में तब तक बना रहता है, जब तक कि वह राष्ट्र-राज्य में तब्दील नहीं हो जाता। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो एस कसौटी पर खरा उतरता हो मगर दुनिया का नक्शा लिया जाए तो पृथ्वी पर हर पंच राष्ट्र की सीमाओं के भीतर विभाजित हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रान्ति और नेपोलियन युद्धों के बाद पूरे यूरोप में कलाकारों ने तेजी से अपना ध्यान राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने की ओर लगाया। हालांकि नेपोलियन से पहले कला और संस्कृति ने यह कार्य किया था अठारहवीं सदी के अन्त और उन्नीसवीं सदी की शुरुआत की घटनाओं ने कला में राष्ट्रवाद पर नए सिरे से ध्यान केन्द्रित किया और रूस एस सांस्कृतिक प्रगति का अपवाद नहीं साबित हुआ और विशेष रूप से 1812 के आदए रूसी सांस्कृतिक हस्तियों ने रूसीता के बारे में विचारों को स्पष्ट करना शुरू कर दिया। दृश्य कलाकार राष्ट्रीय आदर्श को आकार और अर्थ देने के लिए संचार के विभिन्न तरीकों जैसे उपदेशात्मक विचारोत्तेजक और स्मारक का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय कला राष्ट्र और राष्ट्रवाद की नागरिक और जातीय-सांस्कृतिक दोनों अवधारणाओं से जुड़ी हुई है। दृश्य कलाएं राष्ट्रीय विचार को व्यक्त करने के लिए शक्तिशाली माध्यम रही हैं और एसने कला और राष्ट्रीय अनुभव दोनों को बदल दिया है।

Key words: राष्ट्रवाद, कला, आयाम।

राष्ट्रवाद एक विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास परम्परा भाषा जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकिकृत करता है। एस सीमाओं के कारण वे एस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उन्हें अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। हालांकि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो एस कसौटी पर खरा उतरता हो मगर दुनिया का नक्शा लिया जाए तो पृथ्वी पर हर पंच राष्ट्र की सीमाओं के भीतर विभाजित हो जाएगा। राष्ट्रवाद के आधार पर बना राष्ट्र कल्पना में तब तक बना रहता है, जब तक कि वह राष्ट्र-राज्य में तब्दील नहीं हो जाता।

कला में राष्ट्रवाद

राष्ट्रवाद को मोटे तौर पर एक राष्ट्र बनाने की लोगों की इच्छा के रूप में समझा जाता है,। राष्ट्रवाद भी एक विरोधाभासी धारणा थी जिसमें एकिकृत समग्रता के रहस्योद्घाटन को सक्षम करने के लिए एक निर्दिष्ट शत्रु की आवश्यकता थी। यदि कला आलोचना स्पष्ट रूप से एक साहित्यिक अभ्यास है, तो यह उतना ही एक राजनीतिक उपकरण भी है, और एस प्रकार कलात्मक निर्णय की वैधता पर एसके लेखक की पहचान, एसके राजनीतिक निहितार्थ और विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए-एसके भौगोलिक को ध्यान में रखकर चर्चा की जानी चाहिए। उत्पत्ति, जो उस समय के इतिहास के प्रकाश में, किसी कलाकार, कार्य या "स्कूल" की सराहना को प्रभावित कर सकती है। कला आलोचना सभी मामलों में एक व्यक्तिपरक अभ्यास है, जो समान रूप से अपने लेखक के स्वाद और आदर्श पर प्रतिबिंब के साथ-साथ दोस्ती, पीढ़ीगत से उत्पन्न व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित करती है। स्थिति, या राजनीतिक दृढ़ विश्वास। एस संबंध में, आलोचक एक लेखक है जो

उन कलात्मक सिद्धांतों का विश्लेषण करता है, प्रस्ताव करता है और वास्तव में उनका प्रसार करना चाहता है जिनका वह बचाव और प्रचार करता है। उसे समझने के लिए, किसी को बस यह देखना होगा कि उन्नीसवीं शताब्दी में कला आलोचना ने कितनी बार व्यंग्य का स्वर अपनाया। यह वास्तव में उल्लेखनीय है कि आलोचना के योग्य रूप से प्रशंसित लेखक वे थे जिन्होंने कला की स्थिति की व्यक्तिगत दृष्टि प्रदान की, और कलाकारों, संस्थानों (संग्रहालयों, ललित कला विद्यालयों) और सरकारों के विचारों को प्रगति या रक्षा में योगदान देने की पेशकश की। "एससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है, कलाकार अपने समय और देश का होता है; वह उनकी भावना में भाग लेता है, और प्रमुख दर्शन प्रणालियों के कामकाज से बच नहीं सकता... प्रत्येक कलात्मक विद्यालय एक दार्शनिक विद्यालय के प्रति प्रतिक्रिया करता है।" (चार्ल्स बर्नार्ड, केश्वन डी फिलॉसफी (पेरिस: चै. डेलाग्रेव, 1872), 46.)

"स्कूलों" की धारणा पर स्थापित यह सिद्धांत, कला पर प्रवचन में अपनी सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति पाता है, और एसका उद्देश्य विशेष रूप से देशभक्ति की भावना को बढ़ाना है: यह एक कलात्मक और राजनीतिक एकाई थी जिसका उपयोग टकराव के सिद्धांत के अनुसार उन्नीसवीं शताब्दी में किया गया था। कला पर प्रवचन एस अर्थ में राष्ट्रवादी साबित हुआ कि एसमें कलाकारों को उतना ही मापा गया जितना कि विभिन्न राष्ट्रीय स्कूलों की स्थिति की तुलना की गई। एस प्रकार, किसी देश के उत्पादन पर व्यक्तिगत निर्णय के माध्यम से, कला समीक्षक और इतिहासकार मिलकर कला को देखने की राजनीति बनाते हैं।

कला समीक्षक: राष्ट्र की आवाज़

यह समझना आवश्यक है कि राष्ट्रीयता आलोचक के कलात्मक निर्णय को कैसे प्रभावित करती है। आलोचक को प्रस्तुत किए गए कार्यों को उस समाज की व्यावहारिक रूप से हमेशा- वफादार छवि के रूप में मानना चाहिए जिससे वे संबंधित हैं। एस बात की पुष्टि करते हुए कि कला अपने राष्ट्र का प्रतिबिंब है, आलोचक ने यूनिवर्सल एक्सपोज़िशन के ललित कला अनुभाग को राष्ट्रीय पहचान का कार्य बताया। उन्नीसवीं सदी के सार्वभौमिक प्रदर्शनों की विभिन्न आलोचनात्मक समीक्षाओं में, विभिन्न प्रकाशनों के अध्यायों के साथ, कलाकारों को उनके देशों से तुलना करते हुए देखना आम बात है। और लेखों को लगातार राष्ट्रीयता के मानदंडों के अनुसार परिभाषित किया जा रहा है। एस पहले विभाजन के बाद, आलोचक ने खुद को प्रदर्शित कार्यों के संबंध में अलग-अलग सटीकता के अवलोकन करने की अनुमति दी। हालाँकि, लगातार अपने राष्ट्र में एकीकृत होने के कारण, विदेशी कलाकार अपने काम का प्रदर्शन करने और खुद को अलग करने में असमर्थ दिखे, एस प्रकार फ्रांसीसी आलोचकों की कलम के तहत अपनी विलक्षणता खो बैठे। अब कलाकारों या उनके काम का नहीं, बल्कि राष्ट्रों का सामना हुआ। यह राष्ट्रवाद, जो सार्वभौमिक प्रदर्शनों में प्रतिस्पर्धा के माहौल से और अधिक तीव्र हो गया था - ऐसा नहीं कहा जा सकता कि प्रबलित हो गया था, जिसने आलोचनात्मक रूढ़िवादिता को जन्म दिया और आलोचकों के पूर्वाग्रहों को पहले से कहीं अधिक उजागर किया।

चार्ल्स बौडेलेरे के अनुसार, राष्ट्र, जो विशाल सामूहिक प्राणी हैं, व्यक्तियों के समान ही कानूनों के अधीन हैं। उनके लिए "राष्ट्र" असीम रूप से विविध प्रतीत होता था, जो कलाकार के वातावरण, जलवायु, रीति-रिवाजों, जाति, धर्म और स्वभाव पर निर्भर करता था। उस कला समीक्षक के बारे में क्या कहा जा सकता है, जो प्रत्येक कलाकार के लिए अद्वितीय विविधताओं के अनुसार रचना करने के अलावा, स्वयं भी उतनी ही बारीकियों से बना है। यह निर्धारित करने के लिए "राष्ट्रवाद" को परिभाषित करने का प्रयास करना आकर्षक है कि क्या यह देशभक्ति को बढ़ावा देता है या एसके विपरीत, क्या यह देशभक्ति के एक सैद्धांतिक, सचेत और कठोर आकार का प्रतिनिधित्व करता है। एस प्रकार राष्ट्रवाद को एक राष्ट्र बनाने की लोगों की एकाग्रता के रूप में समझा जा सकता है, जो बाद में खुद को ऐतिहासिक निर्माण के आंदोलन के रूप में स्थापित करता है। राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी माना जा सकता है जो मांग करता है कि सरकार विशेष रूप से अपने राष्ट्रीय हित पर आधारित हो। यह सरलीकृत विरोध, जो "राष्ट्रवाद" शब्द की केवल दो परिभाषाएँ देगा, उस तरीके से देखा जा सकता है जिसमें उन्नीसवीं सदी की फ्रांसीसी आलोचना को विदेशी कला प्राप्त हुई थी।

फ्रांसीसी आलोचना ने अपने देश के कलात्मक इतिहास पर आधारित होकर, अपनी कलात्मक पहचान में स्थायी परिवर्तन देखे, साथ ही एसमें योगदान भी दिया। आधिकारिक राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रस्तुत किए गए एक फ्रांसीसी

काम को सबसे पहले कलाकार द्वारा पहले से दिखाए गए अन्य कार्यों के साथ-साथ उसी राष्ट्रीयता के उसके समकालीनों की तुलना में आंका गया था। सार्वभौमिक प्रदर्शनियों के उद्घाटन ने एक देश की कला को दूसरे देश की कला के विरोध में परिभाषित करना संभव बनाकर उस पहले दृष्टिकोण को पूरक बनाया। एक प्रतिबिंबित सिद्धांत स्थापित किया गया था, क्योंकि स्वयं की तुलना अन्य देशों की कला से करने पर ही एक राष्ट्रीय विद्यालय का विचार निर्मित हुआ था। उस समय से, राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाएँ देश के भीतर उतनी ही प्रकट हुई जितनी वे विदेशों में प्रकट हुईं। इसलिए राष्ट्रवाद की धारणा मूलतः संघर्ष की आवश्यकता वाली धारणा है; ऐसा लगता है कि खुद को परिभाषित करने और अस्तित्व में रहने के लिए एक प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता होती है, चाहे वह "शत्रु" राष्ट्र के भीतर हो या बाहर। यह प्रतिद्वंद्वी सबसे विविध रूप धारण कर सकता है, और निश्चित रूप से "राष्ट्रवाद" शब्द की लचीलापन को समझाने में मदद करता है, जिसने उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान खुद को आधुनिक और "एंटीमोडर्न", बौद्धिक और लोकप्रिय दोनों के अलावा, संबद्धता के अलावा दिखाया।

कला इतिहास का राष्ट्रवादी लेखन

सबसे उत्कृष्ट चित्रकारों, मूर्तिकारों और वास्तुकारों के अपने जीवन के साथ, जियोर्जियो वासारी ने, 1550 की शुरुआत में, कलात्मक राजनीति का एक वास्तविक कार्यक्रम पेश किया। स्वयं एक चित्रकार, वासारी ने वास्तव में पहला संस्करण, साथ ही 1568 में दूसरा, ग्रैंड ड्यूक आई डे मेडिसी को समर्पित करने का विकल्प चुना, जबकि फ्लोरेंटाइन अकादमी ने 1541 में अपने दरवाजे खोले, और ड्राफ़िंग की कला अकादमी ने 1563. उस प्रकार, एक ओर, कला के संरक्षक को संबोधित करना, और दूसरी ओर, अपने सबसे महत्वपूर्ण कलात्मक आंकड़ों के माध्यम से फ्लोरेंटाइन प्रधानता का दावा करना अच्छा रूप था। उन लाप्लस को कला का इतिहास बनाना था, अपने पूर्ववर्तियों के बीच मॉडल स्थापित करके समकालीन कलाकारों की प्रशंसा हासिल करनी थी, और स्पष्ट राजनीतिक सवालों के लिए कला के मामलों में फ्लोरेंटाइन की श्रेष्ठता की गारंटी देनी थी। जीवन के उस राजनीतिक आयाम का व्यापक रूप से उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान फ्रांस में उपयोग किया गया था। 1803 के फ्रांसीसी संस्करण की प्रस्तावना में, प्रकाशक ने बताया कि वासारी के लेखन को कला में अभ्यास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए पढ़ना आवश्यक होना चाहिए, ताकि उन्हें उत्तरी स्कूल (वासारी, विज़) की लोकप्रियता के कारण होने वाले कथित खराब फ्रांसीसी स्वाद से ठीक किया जा सके। डेस पेंट्स, मूर्तिकार और आर्किटेक्ट्स लेस प्लस सेलेब्रेस, पेरिस, एड. बोप्ले, एक XI (1803), पृष्ठ 7)। एक परिचय से अधिक, यह प्रस्तावना मॉडलों के नवीनीकरण के लिए एक दलील थी, और अपने समय में वासारी की तरह, प्रकाशक ने समकालीन फ्रांसीसी स्कूल को यूरोपीय कलात्मक परिदृश्य में एक प्रमुख स्थान "देने" के लिए उसकी वापसी की मांग की। यदि यहां वासारीयन योजना का यह पुनर्विक्रय शाब्दिक है, तो यह उन्नीसवीं सदी के फ्रांस के कला ऐतिहासिक लेखन में अधिक सूक्ष्मता से दिखाई देता है। सार्वभौमिक प्रदर्शनों ने महत्वपूर्ण ग्रंथों के एक बड़े समूह को जन्म दिया, जिन्होंने राष्ट्रीय स्कूलों की स्थिति की समीक्षा की, और न्यू लाप्लस के प्रकाशन को भी जन्म दिया, जिसमें उन स्कूलों के इतिहास को रेखांकित करने के लिए जीवनी का उपयोग किया गया। उनमें से हमें 1852 में थियोफाएल सिल्वेस्ट्रे द्वारा शुरू किए गए उपक्रम का हवाला देना चाहिए जिसका शीर्षक था एल हिस्टोरे डेस आर्टिस्ट्स विवेंट्स फ्रैंकैस एट एट्रेंजर्स, चार्ल्स ब्लैंक एल हिस्टोरे डेस पेंट्स डे टाउट्स लेस कोल्स डेपुस ला रेनेसां जस्कुआ नोस जर्नल, जो 1849-1876 के बीच प्रकाशित हुआ था; अर्नेस्ट चेस्यू (1864) द्वारा एल आर्ट एट लेस आर्टिस्ट्स मॉडर्नेस एन फ्रांस एट एन एंगलटेरे, 1865 में प्रकाशित चार्ल्स क्लेमेंट द्वारा लेस एट्यूड्स सुर लेस बीक्स-आर्ट्स एन फ्रांस, जिसमें आवश्यक रूप से जोड़ा जाना चाहिए, जैसा कि चेस्यू ने व्यक्त किया, विशेष समीक्षाओं में कई जीवनी संबंधी प्रकाशन, साथ ही प्रांतों में अकादमियों के बुलेटिन: "किसी भी तरह से कुछ जिद्दी शोधकर्ताओं के लिए अच्छाशक्ति की कमी नहीं है, जिनकी प्राथमिक व्यस्तता हमारे स्कूल के अतीत को फिर से संगठित करना है। उस संबंध में, हम प्रांतों की अकादमियों के स्थानीय प्रकाशनों की पर्याप्त प्रशंसा नहीं कर सकते हैं।" (ई. चेस्यू, एल आर्ट एट लेस आर्टिस्ट्स मॉडर्नेस एन फ्रांस एट एन एंगलटेरे, पेरिस, डिडिएर एट सी, 1864, पृष्ठ 24)। यदि उन ग्रंथों का एक समान उद्देश्य है, तो वह पुराने उस्तादों और समकालीन कलाकारों के बीच प्राकृतिक वंशावली को रेखांकित करना है। यदि "कलात्मक विद्यालय" एक परिवर्तनशील धारणा थी, तो उसके पहले कला इतिहासकारों ने प्रमुख कलात्मक शिष्यताओं को चित्रित करके अपने परिवर्तनों को रेखांकित किया, जिसमें समकालीन कलाकार उनके पुत्रों के रूप में सेवा कर रहे थे, जिनके पीछे प्रशिक्षण में कलाकारों

को खुद को स्थापित करना होगा। अपने राष्ट्र का पोषण करें - इस प्रकार स्कूलों का इतिहास लिखते समय, उन्होंने "राष्ट्रीय कला की भावना" की तलाश की, एक विशिष्ट कलात्मक रूप के लिए लोगों की आकांक्षा: इसकी प्रतिभा। राष्ट्रीय कला की इस अवधारणा को हिप्पोलीटे टैन की द फिलॉसफी ऑफ आर्ट (न्यूयॉर्क: होल्ड एंड विलियम्स, 1865 [1873], ट्रांस. जॉन डूरंड) में सबसे विलक्षण विस्तार मिला, जिसने कला इतिहास को एक ऐसा विज्ञान बना दिया जो अपनी प्रणाली से संपन्न था। विकास का, और इसका गठन इसके घटक लोगों के प्राकृतिक शरीर विज्ञान से उत्पन्न कलात्मक स्कूलों द्वारा किया गया था।

जबकि कला आलोचना ने उन्नीसवीं शताब्दी के कला इतिहास को वर्तमान में लिखा, समकालीन परिवर्तनों के तत्काल समावेश के माध्यम से, इसने खुद को अतीत की कला को फिर से लिखने की भी अनुमति दी। सार्वभौमिक प्रदर्शनियों द्वारा चित्रित इस नए कलात्मक यूरोप के बारे में मौके पर रिपोर्टिंग करके, और यूरोपीय कलात्मक परिदृश्य की भू-राजनीति को एकीकृत करके, कला आलोचना ने इतिहासकार की भूमिका निभाने के लिए पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका को पीछे छोड़ दिया। कला इतिहास के इस युवा अनुशासन में, मिशेला पासिनी के शब्दों को लें तो, "राष्ट्रवाद एक केंद्रीय और संरचनात्मक कारक था, न कि भाषा की सतही परत," जिसे आज इतिहास पर विचार करने के लिए ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कला इतिहास का (पासिनी, ला फैब्रिक डे 'आर्ट नेशनल, 2012, पृष्ठ 3)।

फ्रांसीसी क्रान्ति और नेपोलियन युद्धों के बाद पूरे यूरोप में कलाकारों ने तेजी से अपना ध्यान राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने की ओर लगाया। हालांकि नेपोलियन से पहले कला और संस्कृति ने यह कार्य किया था अठारहवीं सदी के अन्त और उन्नीसवीं सदी की शुरुआत की घटनाओं ने कला में राष्ट्रवाद पर नए सिरे से ध्यान केन्द्रित किया और रूस इस सांस्कृतिक प्रगति का अपवाद नहीं साबित हुआ और विशेष रूप से 1812 के आद रूसी सांस्कृतिक हस्तियों ने रूसीता के बारे में विचारों को स्पष्ट करना शुरू कर दिया। ये परिभाषाएं प्रकृति में भिन्न थीं लेकिन सभी ने यह दर्शाने की कोशिश की कि रूस को क्या अद्वितीय बनाता है। नेपोलियन के हार के बाद की सदी के दौरान रूसी संस्कृति अपने आप में आ गई क्योंकि साहित्य कला और संगीत वास्तुकला सजावटी कला और लोकप्रिय संस्कृति में गहरा बदलाव आया। रूसी राष्ट्रवाद को स्पष्ट करने के प्रयास ने इन विविध उत्पादों का एक प्रमुख विषय प्रदान किया और जिन हस्तियों ने इसे संबोधित किया। उनमें रूसी कलात्मक दिग्गज शामिल हैं पुश्किन रेपिन और मुसादकी कला में रूसी राष्ट्रवाद से जुड़े कुछ नाम भी हैं जो अन्य यूरोपीय कलाकारों की तरह जिन्होंने राष्ट्रवाद के विस्फोट के साथ नेपोलियन युग का जवाब दिया। रूसियों ने इस पहचान को रूसी विशिष्टता के सन्दर्भ में परिभाषित किया प्रेरणा पाने के लिए कलाकारों ने रूस के अतीत और उसकी वर्तमान स्थिति पर ध्यान दिया। विशेष रूप से कई घटनाओं में कला में रूसी राष्ट्रवाद के विकास के तरीके को आकार दिया।

चित्र-सन् 1860 में जुजॅप्पे गारिबाल्दि के नापोलि में प्रवेश करते समय उल्लसित भीड़

राष्ट्रवाद एक विश्वास है कि लोगों का एक समूह, इतिहास, परम्परा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उन्हें अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय, राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। हालांकि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस कसौटी पर खरा उतरता हो, मगर दुनिया का नक्शा लिया जाए तो पृथ्वी पर हर पंच राष्ट्र की सीमाओं के भीतर विभाजित हो जाएगा। राष्ट्रवाद के आधार पर बना राष्ट्र कल्पना में तब तक बना रहता है जब तक कि वह राष्ट्र-राज्य में तब्दील नहीं हो जाता।

कला में राष्ट्रवाद

फ्रांसीसी क्रान्ति और नेपोलियन युद्धों के बाद पूरे यूरोप में कलाकारों ने तेजी से अपना ध्यान राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करने की ओर लगाया। हालांकि नेपोलियन से पहले कला और संस्कृति ने यह कार्य किया था अठारहवीं सदी के अन्त और उन्नीसवीं सदी की शुरुआत की घटनाओं ने कला में राष्ट्रवाद पर नए सिरे से ध्यान केन्द्रित किया और रूस इस सांस्कृतिक प्रगति का अपवाद नहीं साबित हुआ और विशेष रूप से 1812 के आदए रूसी सांस्कृतिक हस्तियों ने रूसीता के बारे में विचारों को स्पष्ट करना शुरू कर दिया। ये परिभाषाएं प्रकृति में भिन्न थीं लेकिन सभी ने यह दर्शाने की कोशिश की कि रूस को क्या अद्वितीय बनाता है। नेपोलियन के हार के बाद की सदी के दौरान रूसी संस्कृति अपने आप में आ गई क्योंकि साहित्य, कला और संगीत वास्तुकला सजावटी कला और लोकप्रिय संस्कृति में गहरा बदलाव आया। रूसी राष्ट्रवाद को स्पष्ट करने के प्रयास ने इन विविध उत्पादों का एक प्रमुख विषय प्रदान किया और जिन हस्तियों ने इसे संबोधित किया। उनमें रूसी कलात्मक दिग्गज शामिल हैं पुश्किन ए रेपिन और मुसादकी कला में रूसी राष्ट्रवाद से जुड़े कुछ नाम भी हैं जो अन्य यूरोपीय कलाकारों की तरह जिन्होंने राष्ट्रवाद के विस्फोट के साथ नेपोलियन युग का जवाब दिया। रूसियों ने इस पहचान को रूसी विशिष्टता के सन्दर्भ में परिभाषित किया प्रेरणा पाने के लिए कलाकारों ने रूस के अतीत और उसकी वर्तमान स्थिति पर ध्यान दिया। विशेष रूप से कई घटनाओं में कला में रूसी राष्ट्रवाद के विकास के तरीके को आकार दिया।

आधुनिक राष्ट्रवाद कला के विषयों में राष्ट्र का आदर्शीकरण राष्ट्रीय अनुभव का कला में परिवर्तन राष्ट्रवाद की व्यक्तिपरक और जैविक प्रकृति राष्ट्रीय पहचान की सैद्धांतिक संरचना के भीतर अर्थ का उत्पादन सांस्कृतिक कलाकृतियों के रूप में राष्ट्रों के बारे में कल्पनाशील कथा शामिल है।

चित्र: भारत माता (अवनीन्द्रनाथ टैगोर)

राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व के बीच संबंध। कलाकार राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि इसकी अवधारणाएँ एक व्यक्तिगत और अभिव्यंजक प्रतिक्रिया की मांग करती हैं और राष्ट्रवादी आंदोलनों को अक्सर लोगों को संगठित करने के लिए शक्तिशाली और प्रेरक कल्पना की आवश्यकता होती है। दृश्य कलाकार राष्ट्रीय आदर्श को आकार और अर्थ देने के लिए संचार के विभिन्न तरीकों जैसे उपदेशात्मक विचारोत्तेजक और स्मारक का उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय कला राष्ट्र और राष्ट्रवाद की नागरिक और जातीय-सांस्कृतिक दोनों अवधारणाओं से जुड़ी हुई हैं। दृश्य कलाएँ राष्ट्रीय विचार को व्यक्त करने के लिए शक्तिशाली माध्यम रही हैं और इसने कला और राष्ट्रीय अनुभव दोनों को बदल दिया है।

संदर्भ-ग्रंथ

1. अखिलेश-दरसपोथी पृष्ठ सं० 113, प्रकाशन: राजकमल प्रकाशन प्रा०लि० 1- नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली- 11002
2. वही पृष्ठ सं०-113
3. कृष्णदेव उपाध्याय - लोक साहित्य की भूमिका, प्रकाशन: लोकभारती प्रकाशन, पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग महात्मा गाँधी मार्ग, पलाहाबाद - 211001, संस्करण-2019
4. बद्री नारायण - लोक संस्कृति में राष्ट्रवाद प्रकाशन: लोकभारती प्रकाशन, पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गाँधी मार्ग, पलाहाबाद - 211001 संस्करण-2019
5. विनोद भारद्वाज-कला का रास्ता - प्रकाशन राजकमल प्रकाशन प्रा०लि०, 1- नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली- 11002
6. वही पृष्ठ सं०-487
7. बद्री नारायण-लोक संस्कृति में राष्ट्रवाद प्रकाशन: लोकभारती प्रकाशन, पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग महात्मा गाँधी मार्ग, पलाहाबाद - 211001 संस्करण- 2019
8. विनोद भारद्वाज - बृहद आधुनिक कला कोश प्रकाशन: वाणी प्रकाशन- 4695 21, दरियागंज नई दिल्ली- 11002

*** **